

IQTISODIY JARAYONLARNI TAHLIL QILISHDA TASODIFIY MIQDORLAR HOSIL QILUVCHI FUNKSIYALARNI AHAMIYATI

¹Z.K.Kusharov, ²I.A.Ergashev

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, "Axborot texnologiyalari va aniq fanlar" kafedarsi mudiri, dotsent, ²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231492>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, ba'zi taqsimot bilan taqsimlangan tasodifiy miqdorlarning hosil qiluvchi funksiyalari o'rganilgan hamda hosil qiluvchi funksiya yordamida ularning yuqori tartibli momentlarni hisoblash usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Geometrik taqsimot qonuni, Binomial taqsimot qonuni, Puasson taqsimot qonuni, yuqori tartibli momentlar, hosil qiluvchi funksiya.

Adabiyotlar tahlili:

Hosil qiluvchi funksiyalar va ularning tadbirlari ustida olib borilgan tadqiqotlarni quyidagi maqolalarda ko'rish mumkin: Б.А. Севастьянов. Ветвящиеся процессы. М.Наука.1971.] А. Ватулин. Ветвящиеся процессы Беллмана – Харриса.Москва. 2009. М. Kimmel, D. E. Axelrod. Branching Processes in Biology. New York. Springer. 2002. A.Abdushukurov, T.Zuparov "Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika" "Tafakkur Bo'stoni" Toshkent -2015.

Z.K.Kusharov, D.Z.Mixriddinova. Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda matematik modellashtirishning ahamiyati. Образование наука и инновационные идеи в мире, выпуск журнала №-44, 2024. – С. 137-142. N. Noraliyev, Z.Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish. "Iqtisod-moliya" nashriyoti, Toshkent, 2019 y, 134 b. Joffe A. and Letac G. Multitype linear fractional branching processes// J. Appl. Probab. –2006.- № 43. –P. 1091-1106, Шаймерденова Асимптотические результаты для однотипного критического дробно – линейного процесса Гальтона – Васона в случайный момент времени. Вестник КазНУ. 2012, Sagitov S.

Kirish:

Bugungi kunga qadar tasodifiy jarayonini o'rganish va bu jarayon haqidagi bilimlarni rivojlantirish uchun qilingan ishlar, tadqiqotlar ko'p bo'lishi bilan birga bu jarayonni hayotimizning turli sohalariga qo'llanishi ham kengaymoqda. Misol uchun ilk bor tasodifiy jarayonlarni qo'llash ingliz lordlari familjalari yo'q bo'lib ketish ehtimolini topish uchun vujudga kelgan bo'lsa bugungi kunda esa tasodifiy jarayonlarni iqtisodiy jarayonlar, fizika, genmuhandisli, virusologiya, demografiya va boshqa ko'plab sohalarida o'z amaliy va nazariy tadbirlarini ko'rishimiz mumkin. Ularning barchasida tasodifiy jarayonining turli modellarini qo'llaniladi. Bunday tasodifiy jarayon biror taqsimot qonuniga bo'sungan deb faraz qilish mumkin u holda bizda bu tasodifiy miqdorning nazariy o'rta qiymati, yuqori tartibli momentlari, dispersiyasi va markazlashtirilgan momentlari qiziqtiradi bu tushunchani ochib berishda esa hosil qiluvchi funksiya tushunchasi katta rol o'ynaydi.

Tabiatda juda ko'plab jarayonlar jumladan iqtisodiy jarayonlar, fizik jarayonlar va boshqa ko'plab jarayonlar mavjud. Bunday jarayonlarning ba'zilarida albatta tasodifiylik mavjud. Misol

sug`urta kompaniyalarining kasodlik modelini tuzishda, mamlakatdagi inflatsiya darajasini modellashtirish jarayonida, tashkil etilayotgan korxonaning real daromadini modellashtirish jarayonida qolaversa fizik – kimyoviy jarayonlarda jumladan suyuqlik va gazlarning boshqa muhitlarda tarqalishi (diffuziya jarayoni), turli kimyoviy moddalarning yemrilishi va boshqa jarayonlarda tasodifiylikni kuzatishimiz mumkin. Ularni yaxshiroq o`rganish yuzasidan biz albatta bu tasodifiy jarayonlarning matematik modeliga yuzlanamiz.

Aytaylik iqtisodiy jarayon sifatida oy mobaynida inflyatsiya ko`rsatkichini, sug`urta kompaniyalarining riskini, valyuta kursi o`zgarish tendensiyasini aniqlash jarayonlari tahlil etilayotgan bo`lsin. Bu ko`rsatkichlarni aniqlash maqsadida tadqiqod sinov jarayoni o`tkazilayotgan bo`lsin. Albatta bizni bu ko`rsatkichlarning oy (kun, hafta, t vaqt) davomida o`rtacha o`zgarish miqdorini aniqlash masalasi qiziqtiradi. Biz qaralayotgan iqtisodiy jarayonda ξ ko`rsatkich albatta tasodifiy miqdor hisoblanadi, uning o`rtacha o`zgarish miqdorini aniqlash uchun esa bu tasodifiy miqdorning hosil qiluvchi funksiyasini aniqlashimiz zarur bo`ladi. Bu funksiyani topishda esa ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlariga yuzlanamiz (maqolada iqtisodiy ko`rsatkich ξ ni tasodifiy miqdor sifatida belgilab bu tasodifiy miqdorni tahlil qilamiz).

Faraz qilaylik $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ bizga ehtimollik fazosi berilgan bo`lsin. (Ψ, \mathfrak{R}) - o`lchovli to`plam, \mathfrak{R} esa Ψ to`plamning qism to`plamlaridan tashkil topgan σ - algebra.

Ta`rif -1 [1]: Aytaylik quyidagi akslantirish berilgan bo`lsin:

$$\xi = \xi(\omega) : \Omega \rightarrow \Psi$$

Agar ixtiyori $A \in \mathfrak{R}$ uchun

$$\xi^{-1}(A) = \{\omega : \xi(\omega) \in A\}$$

bo`lsa u holda $\xi = \xi(\omega)$ funksiya Ψ dan qiymat qabul qiluvchi tasodifiy element deyiladi.

Agar $\Psi = R$ va $\mathfrak{R} = B(R)$ - Borel to`plamlarining σ - algebra bo`lsa $\xi = \xi(\omega)$ tasodifiy miqdor bo`ladi.

Ta`rif-2 [1]: T qandaydir to`plam bo`lsin $t \in T$ parametr ga bog`liq bo`lgan tasodifiy miqdorlar oilasiga tasodifiy funksiya deyiladi.

Agar har bir $t \in T$ element uchun Ω elementar hodisalar fazosini R haqiqiy sonlarga akslantiruvchi o`lchovli $\xi(\omega) = \xi_t(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) berilgan bo`lsa T da haqiqiy $\xi_t(\omega)$ tasodifiy jarayon berilgan deyiladi.

Bu berilgan ta`rifni soddaroq tushuntirish uchun quyidagilarni keltiramiz.

$T = \{1\}$ bo`lsa $\xi(\omega)$ ehtimollar nazariyasidagi eng sodda tushunchalardan biri bo`lgan tasodifiy miqdor bo`lib qoladi.

$T = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ bo`lsa $\xi_t(\omega)$ tasodifiy jarayon

$(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega))$ bo`lgan tasodifiy vektor bo`ladi.

$T = N$ bo`lsa $\xi_t(\omega)$ tasodifiy jarayon $(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots)$ tasodifiy ketma-ketlikni hosil qiladi.

$T = [a, b]$ bo'lsa $\{\xi_t(\omega) | t \in T\}$ uzluksiz vaqtli tasodifiy jarayon deyiladi. Tasodifiy jarayonlar juda keng ma'noli tushuncha bo'lganligi sababli biz ushbu dissertatsiya mavzusida tasodifiy jarayonlardan biri bo'lgan hosil qiluvchi funksiyasi kasr – chiziqli bo'lgan tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarni o'rganamiz.

Bizga $0, 1, 2, \dots$ qiymatlarni qabul qiluvchi bog'liqsiz bir xil taqsimlangan $\{\xi_{tk}, t = 0, 1, 2, \dots, k = 0, 1, 2, \dots\}$ tasodifiy miqdorlar to'plami berilgan bo'lsin. Tasodifiy jarayon ushbu

$$\mu(t+1) = \begin{cases} \xi_{t1} + \xi_{t2} + \dots + \xi_{t\mu(t)}, & \mu(t) > 0 \\ 0, & \mu(t) = 0 \end{cases}$$

rekurrent munosabat bilan aniqlangan bo'lsa u holda bunday jarayon tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlar deb yuritiladi. Tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlar sanoqli holati Markov zanjiridan iborat.

Tasodifiy jarayonlarni eng yaxshi tavsiflash uchun biz jarayonning hosil qiluvchi funksiyasini quramiz. Hosil qiluvchi funksiyalar haqidagi ba'zi ta'rif va teoremlarni tasodifiy miqdorlar uchun keltiramiz.

Aytaylik ξ tasodifiy miqdor $(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots)$, $x_k \in R$ miqdorlarni mos ravishda $P(\xi = x_k) = p_k$ ehtimollik bilan qabul qilsin va $x_k = k$ $k = 0, 1, 2, \dots$ bo'lsin. U holda ξ tasodifiy miqdor hosil qiluvchi funksiyasi deb ushbu

$$f(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k p_k = Ms^{\xi}, |s| \leq 1$$

funksiyaga aytiladi.

Hosil qiluvchi funksiyalar uchun bir qator xossalarni keltiraylik.

1-xossa: Hosil qiluvchi funksiya $f(s)$ kompleks sonlar maydonidagi birlik doirada $|s| \leq 1$ aniqlangan va shu bilan birga $|s| \leq 1$ da analitik funksiya (Analitik funksiya – Darajali qator ko'rinishida yoyish mumkin bo'lgan funksiya).

2-xossa: Hosil qiluvchi funksiya $f(s)$ uchun quyidagi tenglik o'rinli:

$$f(1) = 1.$$

3-xossa: Har bir tasodifiy miqdor ehtimollik taqsimotiga faqat bitta hosil qiluvchi funksiya miqdori to'g'ri keladi. Har bir ehtimollik taqsimoti (p_0, p_1, \dots) hosil qiluvchi funksiyasi orqali quyidagicha aniqlanadi:

$$p_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0).$$

4-xossa: Hosil qiluvchi funksiya $F(s)$ va uning barcha tartibli hosilalari $f^{(k)}(s)$ $k = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq s \leq 1$ segmentda nomanfiy, kamaymaydigan va qavariq funksiyalar.

Bu keltirilgan xosalarning isbotlanishini qisqacha ko'rib o'tamiz.

1 va 2-xossalarning isboti nomanfiy funksiya xossalari ehtimollik tarifiga ko'ra va hosil qiluvchi funksiya $f(s)$ ning ko'rinishidan kelib chiqadi.

3-xossaning isbotini hosil qiluvchi funksiyaning analitik funksiya ekanligidan va ularning xossalaridan ko'rish mumkin ya'ni hosil qiluvchi funksiya analitikligiga ko'ra har bir p_n ehtimollik taqsimotiga yagona miqdor mos keladi. Bundan esa hosil qiluvchi funksiya n -tartibli hosila olsak

$$f^{(k)}(s) = n! p_k + R(s),$$

$R(s)$ - qoldiq had, $R(0) = 0$ bundan

$$p_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$$

kelib chiqadi.

5-xossa: $\forall k \in N$ uchun quyidagi tenglik o'rinli:

$$M \xi (\xi - 1) \dots (\xi - k + 1) = f^{(k)}(1).$$

Bu xossadagi munosabatni keltirish uchun $f(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k p_k$ hosil qiluvchi funksiya uchun

$$|s| \leq 1 \text{ da}$$

quyidagi k -tartibli hosilasini qaraymiz:

$$f_{\xi}^{(k)}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)p_k.$$

Momentlar ta'rifiga ko'ra

$$M \xi (\xi - 1) \dots (\xi - k + 1) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)p_k.$$

Demak

$$f_{\xi}^{(k)}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)p_k = M \xi (\xi - 1) \dots (\xi - k + 1)$$

Misol uchun $M \xi = f'(1)$, $D \xi$ dispersiya uchun esa quyidagi tenglik o'rinli:

$$D \xi = M \xi (\xi - 1) + M \xi - (M \xi)^2.$$

Yuqoridagi tenglikdan dispersiya hosil qiluvchi funksiya yordamida ushbu

$$D \xi = f_{\xi}''(1) - f_{\xi}'(1) - (f_{\xi}'(1))^2$$

ko'rinishda topiladi.

Natijalar:

Ta'rif: ξ tasodifiy miqdorning momentlar hosil qiluvchi funksiyasi deb

$$g(s) = M e^{t\xi} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{t x_k} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k t^k}{k!}$$

funksiyaga aytiladi. ([4]-adabiyot, 124- sahifa)

Ushbu tarifga binoan ξ - tasodifiy miqdor **diskret taqsimot qonunlar** bilan taqsimlangan bo'lsa ularning **hosil qiluvchi funksiyalarini** topish hamda **yuqori tartibli momentlarni** aniqlash jarayonini qaraymiz.

Geometrik qonun:

Agar ξ – q parametrli geometrik qonun bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor bo'lsa, u holda ξ tasodifiy miqdorning hosil qiluvchi funksiyasi $f(s)$ ni topamiz.

$$f(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} s^k (pq^k) = \frac{p}{1-qs},$$

$$f(s) = \frac{p}{1-qs}.$$

Binomial qonun:

ξ – (n, p) parametrli binomial qonun bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor bo'lsin. U holda ξ tasodifiy miqdorning hosil qiluvchi funksiyasi $f(s)$ ni topamiz.

$$f(s) = M\xi = \sum_{k=0}^{\infty} s^k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} s^k C_n^k p^k q^{n-k} =$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k (sp)^k q^{n-k} = (ps + q)^n,$$

$$f(s) = (ps + q).$$

Puasson qonuni:

ξ – λ parametrli Puasson qonuni bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor bo'lsin. U holda ξ tasodifiy miqdorning hosil qiluvchi funksiyasi $f(s)$ ni quyidagicha topamiz.

$$f(s) = Ms^\xi = \sum_{k=0}^{\infty} s^k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^k}{k!} =$$

$$e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)},$$

$$f(s) = e^{\lambda(s-1)}.$$

Agar ξ tasodifiy miqdorlar absolut uzluksiz $x_k \in R$ bo'lsa u holda

$$g(t) = M e^{t\xi} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} p_\xi(x) dx.$$

Ehtimollik hosil qiluvchi funksiyasi $f(s)$ va momentlar hosil qiluvchi funksiyalar $g(t)$ o'rtasida quyidagi munosabatlar o'rinli:

$$f(s) = g(\ln(s)), g(t) = f(e^t),$$

$$f(1) = g(0), f'(1) = g'(0) = a_1, a_1 = M\xi.$$

Demak yuqoridagi tengliklardan absolut uzluksiz tasodifiy miqdorlar hosil qiluvchi funksiyalarini momentlar hosil qiluvchi funksiyalar orqali aniqlash mumkin ekan.

Ekspontensial qonun:

ξ – λ parametrli eksponensial qonun bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor bo'lsin. U holda ξ tasodifiy miqdorning momentlar hosil qiluvchi funksiyasi $g(s)$ ni quyidagicha topamiz.

Ekspontensial taqsimot bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdorlarning taqsimot funksiyasi $F(x)$ va zichlik funksiyasi $p(x)$ quyidagicha:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}, \quad p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}.$$

a_k k-tartibli momentni topamiz

$$a_k = \int_0^{\infty} x^k p(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^k},$$

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \frac{k!}{\lambda^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{\lambda^k} = \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

Ekspontensial taqsimotga ega tasodifiy miqdor uchun Momentlar hosil qiluvchi funksiya quyidagicha:

$$g(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

Ekspontensial taqsimotga ega tasodifiy miqdor uchun hosil qiluvchi funksiyasi ushbu tenglik bilan aniqlanadi:

$$f(s) = g(\ln(s)) = \frac{\lambda}{\lambda - \ln(s)}.$$

Normal qonun:

$\xi - (0,1)$ parametrli standart normal qonun (Gauss taqsimoti) bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor bo'lsin. U holda ξ tasodifiy miqdorning momentlar hosil qiluvchi funksiyasi $g(t)$ ni quyidagicha topamiz.

Standart normal qonun (Gauss taqsimoti) bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdorlarning taqsimot funksiyasi $F(x)$ va $p(x)$ zichlik funksiyasiga ega bo'lsin:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du, \quad p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty.$$

a_n n-tartibli momentni hisoblaylik. Momentlar ta'rifiga ko'ra standart normal taqsimot uchun n-tartibli moment

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^n e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

Xosmas integral xossalaridan ma'lumki agar $f(x)$ funksiya toq bo'lsa

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0.$$

Bundan $n=2k-1$ da $a_n = 0$. Endi $n=2k$, $k \in N$, n juft bo'lgan holatda n - tartibli moment

$$a_{2k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^{2k} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} u^{n-1} e^{-\frac{u^2}{2}} d\frac{u^2}{2} = \left| \frac{u^2}{2} = t, u = \sqrt{2t} \right| =$$

$$a_{2k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^{2k} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} u^{n-1} e^{-\frac{u^2}{2}} d\frac{u^2}{2} = \left| \frac{u^2}{2} = t, u = \sqrt{2t} \right| =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} (2t)^{\frac{1}{2}(2k-1)} e^{-t} dt = \frac{2(2^{k-\frac{1}{2}})}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{k-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{2^k}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{k-\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$

oxirgi tenglikdagi integralni hisoblashda gamma funksiyasi $\Gamma(c)$ va uning ba'zi xossalaridan foydalanamiz.

$$\Gamma(c) = \int_{-\infty}^{\infty} u^{c-1} e^{-u} du, \Gamma\left(c + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2c-1}} \frac{\Gamma(2c)}{\Gamma(c)}, \Gamma(c) = (c-1)!, c \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^{\infty} t^{k-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2k-1}} \frac{\Gamma(2k)}{\Gamma(k)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2k-1}} \frac{(2(k-1))!}{(k-1)!}$$

$$a_{2k} = \frac{2^k}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2k-1}} \frac{(2(k-1))!}{(k-1)!} = \frac{(2(k-1))!}{2^{k-1}(k-1)!} = \frac{k(2k)!}{2^{-1}2^k 2k(k)!} = \frac{(2k)!}{2^k(k)!}$$

Yuqorida keltirilgan munosabatlardan

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^n e^{-\frac{u^2}{2}} du = \begin{cases} \frac{(2k)!}{2^k(k)!}, n = 2k \\ 0, n = 2k + 1 \end{cases}$$

Demak, standart normal taqsimotga ega tasodifiy miqdor uchun momentlar hosil qiluvchi funksiyani yuqorida keltirilgan k-tartibli momentlar orqali quyidagicha aniqlaymiz:

$$g(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n t^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{2k!} \frac{(2k)!}{2^k(k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^k}{k!} = e^{\frac{t^2}{2}},$$

$$g(t) = e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Standart normal taqsimotga ega tasodifiy miqdor uchun ehtimollikning hosil qiluvchi funksiyasi

$$f(s) = g(\ln(s)) = e^{\frac{\ln^2(s)}{2}}.$$

Grassen qonuni:

Biz ikkinchi tartibli momenti cheksiz bo'lgan va $h(s)$ o'tish ehtimolligi hosil qiluvchi funksiyasiga ega bo'lgan tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonni olaylik.

Bu yerda

$$h(s) = a(s-1) + \lambda(1-s)^{1+\alpha}, 0 < \alpha < 1, \lambda > \max\{a, 0\}.$$

U holda jarayonning hosil qiluvchi funksiyasini quyidagicha keltiramiz. Yuqoridagi differensial tenglamaga ko'ra

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a(f-1) + \lambda(1-f)^{1+\alpha}.$$

Bu ifodani differensial tenglamaga quyidagicha almashtirish kiritamiz

$$v = \frac{1}{(1-f)^\alpha}$$

natijada yuqoridagi differensial tenglama ushbu ko'rinishga keladi

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\alpha a v + \lambda a.$$

Hosil qilingan differensial tenglama yechimi quyidagicha keltiramiz.

$$f(0, s) = 1 - \left(\frac{\lambda}{a} (1 - e^{-\alpha a t}) + e^{-\alpha a t} (1 - s) \right)^{\frac{1}{\alpha}}, a \neq 0.$$

Agar $a = 0$ bo'lsa

$$f(t, s) = 1 - (\alpha \lambda t + (1 - s))^{-\frac{1}{\alpha}}$$

Natijalar muhokamasi:

Xususan $x_k = 0, 1, 2, 3 \dots$ bo'lsa

$$g(s) = M e^{t\xi} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{t\xi} p_k$$

Ehtimollik hosil qiluvchi funksiyasi $f(s)$ va momentlar hosil qiluvchi funksiyalar $g(t)$ o'rtasida quyidagi munosabatlar o'rinli:

$$f(s) = g(\ln(s)), g(t) = f(e^t), f(1) = g(0), f'(1) = g'(0) = a_1, a_1 = M \xi. \quad ([1]-103)$$

Demak, yuqoridagi tengliklardan tasodifiy miqdorlar hosil qiluvchi funksiyalarini momentlar hosil qiluvchi funksiyalar orqali aniqlash mumkin. Bu esa tasodifiy miqdorning yuqori tartibli momentlarini funksiya hosilasi yordamida oson aniqlash imkonini beradi. Misol uchun $M \xi = f'(1)$, $D\xi$ dispersiya uchun esa quyidagi tenglik o'rinli:

$$D\xi = M \xi (\xi - 1) + M \xi - (M \xi)^2. \quad [2,3]$$

Bu tenglikdan dispersiyani hosil qiluvchi funksiya yordamida ushbu

$$D\xi = f''(1) - f'(1) - (f'(1))^2. \quad [2,3]$$

ko'rinishda topish mumkin bu ifodalardan yuqori tartibli markazlashgan hamda markazlashmagan momentlari shu tarzda aniqlash mumkin.

Xulosa:

Ushbu maqolada diskret va uzluksiz tipdagi iqtisodiy jarayonlarni tasodifiy jarayonlar sifatida qaraldi hamda ularning hosil qiluvchi funksiyalariga doir asosiy teoremlar o'rganildi. Keltirilgan teoremlar shuni ko'rsatadiki hosil qiluvchi funksiyalar orqali tasodifiy jarayonlarni formal ravishda o'rganish va jarayonning yuqori tartibli faktorial momentlari tvaqtdagi matematik kutilmalari va dispersiyalarini topish qulay. Ayniqsa iqtisodiy jarayonlarda (korxonalarining kasodlik modelini) matematik modellashtirishda tasodifiy jarayonlar uchun turli asimptotik natijalar olishda ham jarayonning hosil qiluvchi funksiyalari beqiyosdir ekanligini ko'rishimiz mumkin [5,6 adabiyotlar].

Qaralayotgan matematik modelda tasodifiylik mavjud bo'lib bu tasodifiylikni biror miqdor sifatida olsak, bizni bu tasodifiy miqdorning o'rtacha qiymati, o'rtacha kvadratik chetlashishlari, yuqori tartibli momentlari qiziqtiradi. Ularni formal ravishda aniqlash momentlar usuli jihatdan anchagina murakkabliklarga olib keladi lekin bu tasodifiy miqdorning hosil qiluvchi funksiyasini aniqlasak u holda fuksiya hosilasi hamda hosil qiluvchi funksiya xossalari orqali bu momentlarni hamda markazlashgan momentlarni modelda aniqlash soddalashadi. Bundan xulosa qilib aytganda hosil qiluvchi funksiyalar nazariyasi momentlar muammosini hal qiladi. Bizning maqolamizda esa ba'zi taqsimot bo'yicha taqsimlangan tasodifiy miqdorlar hosil qiluvchi funksiyalari aniqlangan, ular orqali keltirilgan taqsimotlar bo'yicha momentlar muammosini hal etish mumkin.

Adabiyotlar

- [1] Б.А. Севастьянов. Ветвящиеся процессы. М.Наука.1971.
- [2] А. Ватутин. Ветвящиеся процессы Беллмана – Харриса. Москва. 2009.
- [3] М. Kimmel, D. E. Axelrod. Branching Processes in Biology. New York. Springer. 2002.
- [4] A.Abdushukurov, T.Zuparov "Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika" "Tafakkur Bo'stoni" Toshkent -2015.

- [5] Z.K.Kusharov, D.Z.Mixriddinova. Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda matematik modellashtirishning ahamiyati. Образование наука и инновационные идеи в мире, выпуск журнала №-44, 2024. – С. 137-142
- [6] N. Noraliyev, Z.Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish. "Iqtisod-moliya" nashriyoti, Toshkent, 2019 y, 134 b.
- [7] Joffe A. and Letac G. Multitype linear fractional branching processes// J. Appl. Probab. –2006.- № 43.
- [8] Шаймерденова Г. Асимптотические результаты для однотипного критического дробно – линейного процесса Гальтона – Васона в случайный момент времени. Вестник КазНУ. 2012